

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Саидов Хабибулла Шавкат угли

ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ АКТИВЛАРНИ БОШҚАРИШНИ МОЛИЯВИЙ

МЕХАНИЗИМНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

zenodo

2023/MART

